

KO'RSATKICHLI TENGLAMALAR MAVZUSINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISHNING AFZALLIKLARI

Amonova Sharofat Nurmaxmatovna

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti 1-bosqich doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15291922>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisda ko'rsatkichli tenglamalarni raqamli texnologiyalar yordamida o'qitishning samarali usullari yoritilgan. GeoGebra, Desmos kabi interaktiv platformalar orqali mavzuni vizual va amaliy yo'l bilan tushuntirish o'quvchilarning mavzuni yaxshiroq anglashiga xizmat qiladi.*

Asosiy qism. Raqamli texnologiyalar bugungi kunda ta'lim jarayonida keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, matematikaning qiyin mavzularidan biri bo'lgan ko'rsatkichli tenglamalarni o'rgatishda ularning ahamiyati beqiyosdir. Ko'rsatkichli tenglamalar murakkab grafik va funksional tahlilni talab qilgani sababli, ularni tushuntirishda vizual vositalar muhim o'rin tutadi.

GeoGebra, Desmos, Microsoft Math Solver kabi dasturlar yordamida ko'rsatkichli funksiyalarning grafigini qurish, ularning kesishish nuqtalarini aniqlash, yechimni interaktiv tarzda ko'rsatish mumkin. Bu vositalar o'quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg'otadi, tahliliy fikrlashni rivojlantiradi.

Raqamli texnologiyalar o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmasini shakllantiradi. Ular yordamida masalalarni avtomatik baholash, tahlil qilish, hatto noto'g'ri yechimlar ustida turgan xatolarni ko'rsatish imkoniyati mavjud. Bu esa o'z-o'zini tahlil qilish va refleksiya ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, raqamli vositalar yordamida o'quv jarayonini differensiallashtirish mumkin. Ya'ni, har bir o'quvchining bilim darajasiga qarab mos topshiriq va resurslar tanlash, unga individual yondashuvni ta'minlash osonlashadi. Masalan, yuqori darajadagi o'quvchilarga murakkabroq graflar yoki real hayotdagi masalalar asosida topshiriqlar berish mumkin.

Bundan tashqari, o'quvchilarning mustaqil loyihalar yaratishiga imkon beruvchi vositalar ham mavjud. Masalan, GeoGebra orqali o'z grafik modellarini yaratish, bu modelni taqdim qilish va sharhlash o'quvchilarning kreativlik va prezentatsiya ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Raqamli texnologiyalar nafaqat o'quvchilarga, balki o'qituvchilarga ham dars jarayonini monitoring qilish, statistik tahlil yuritish va samaradorlikni baholash imkonini beradi. Bu esa ta'lim jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Raqamli texnologiyalar orqali ko'rsatkichli tenglamalarni o'qitish ta'lim jarayonini soddalashtiradi, o'quvchilarni faol jalb etadi hamda individual yondashuv va tezkor tahlil imkoniyatlarini yaratadi. Bu esa mavzuni chuqur va samarali o'zlashtirishga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gulomova, S. (2018). Matematika o'qitishda raqamli texnologiyalarni qo'llash. Toshkent.
2. Davronov, A. (2020). Raqamli texnologiyalar yordamida matematikani o'qitish metodikasi.
3. Berkovich, S. (2021). Using Digital Tools in the Teaching of Mathematics.